

tozalash bo‘lib qolmoqda, uning asosiy kamchiliklaridan biri chiqindilarni ortiqcha hosil bo‘lishidir [1,3,4,5,8].

Oqova suvlarni fosfatsizlantirishda ishlatiladigan usullarini afzalligi va kamchiligi, birgalikda biologik va fizik – kimyoviy jarayonlarga asoslangan fosfat birikmalarini ketkazishning umumlashgan usullarini o‘rganishga alohida qiziqish uyg‘otadi [2,3,4].

Yuqoridagilarni hisobga olib ushbu biz taklif qiladigan usul, ya’ni reagentlar yordamida oqova suvlardan fosfatlarni ketkazish maqsadga deb hisoblaymiz va hozirgi kunda qo‘laylaridan biri bo‘ladi degan umiddamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Кобелева, Й.В. Оценка влияния перспективного реагента VTA ВЮКАТ Р 500 на эффективность процесса биологической очистки сточных вод / Й.В. Кобелева, К.В. Шерстнева, Т.В. Кирилина, А.С. Сироткин, А.Буттингер, В. Лейнвебер // Вода: химия и экология. –2014.– № 10 (76).

2. Кобелева, Й.В. Оценка кислородного баланса в процессах совместной биологической и реагентной очистки сточных вод / Й.В. Кобелева, Т.В. Кирилина, Л.М. Сибиева, А.С. Сироткин // Вестник Казанского технологического университета. –2015. –Т. 18.– № 12.

3. Xushvaktov, B. O., Mirzayev, M. N., & Utaganov, J. E. (2024, December). Oqova suvlarni biologik tozalash jarayonida reagentlarni qo‘llash. In *Uz Conferences* (Vol. 1.)

4. Sabirova, D., & Xushvaktov, B. (2024). Teriga ishlov berish zavodining oqova suvini tozalash. *Interpretation and researches*, (6 (28)).

5. Zokirov, M. R., & Xushvaktov, B. (2024). Teriga ishlov berishdagi oqova suvlardan sulfidlarni tozalash. *Interpretation and researches*, 2(3 (25)).

6. Oralovich, B., Xolov, F., & Namazovich, M. (2024). Shahar oqova suvini biologik tozalashda ixcham qurilmani qo‘llash. *Interpretation and researches*, 2(1 (23)).

7. Mirzayev, M. N., & Xushvaktov, B. O. (2024). Biologik tozalashda ixcham qurilmani qo‘llab shahar oqova suvini tozalash. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(2), 157-161.

8. Oralovich, B., & Zokirov, M. R. (2023). Koagulyant va flokulyantlardan foydalanib chinni zavodi oqova suvlarini tozalash. *Interpretation and researches*, 1(17).

SUVLARINI ULTRABINAFSHA NURLARI BILAN ZARARSIZLANTIRISH JIHOZLARINI QO‘LLASH

*t.f.f.d. (PhD) B.M.Norqulov, magistrant A.J.Maxmudov, magistrant O.T.Saidaxmedov
Samarqand davlat arxitektura-qurilishi universiteti*

Annotation: *In small residential areas, drinking water is mainly used from underground sources. Source water is currently distributed to the population in some areas for drinking and small-scale production. This article presents an analysis of the use of ultraviolet light devices for decontamination of groundwater.*

Kalit suzlar: *molekulalar, foto sensori, tovush va yorug‘lik signali, kimyoviy raegentlar.*

Tadqiqot maqsadi: Ichimlik suvi uchun ultrabinafsha nurlaridan posyolkalarda, sog‘lomlashtirish maskanlarida, maktablarda, umumiy ovqatlanish shaxobchalarida, namunaviy turarjoylarida, kasalxonalarda, mehoxonalarda bundan tashqari, pivo va spirtsiz ichimliklar ishlab chiqaruvchi korxonalarida foydalanishi bo‘yicha natijalari va tahlillari asoslanganligi maqolaning maqsadi hisoblanadi.

Tadqiqot metodi: Ushbu maqolaning tadqiqot metodi hozirgi kunda ko‘plab jihozlanayotgan yer osti suvlarini zararsizlantirishda ultrabinafsha nurlari bilan ishlovchi jihozlarning qo‘llanilishi va

ularning ishlash tamoyillarini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot natijalari va tahlillari: Ultrabinafsha nurlari bilan ishlovchi jihozning qo‘llanilishi. Ultrabinafsha nurlari bilan ishlovchi jihozning texnologiyasi. Ultrabinafsha nurlatish (ultrabinafsha, 400 dan 100 nm gacha bo‘lgan ko‘rinuvchi va rentgen nurlari oralig‘idagi elektromagnit nurlanishi. Ushbu oraliq bir qancha bo‘limlarga ajratilgan.

1. Ultrabinafsha – A (to‘lqinli oraliq 400-513 nm),
2. Ultrabinafsha – V (o‘rta to‘lqinli oraliq 345-280 nm),
3. Ultrabinafsha – S (qisqa to‘lqinli oraliq 280-200 nm),
4. Havosiz bo‘shliq ultrabinafsha (100-200 nm) suvni qayta ishlash uchun to‘lqin uzunligi 254 nm bo‘lgan ultravioletdan foydalandi.

Bu ultrabinafsha nurlari bilan aholi va sanoat korxonalarini ichimlik suvi bilan ta‘minlashdagi, suvlarni zararsizlantirishda foydalanish juda yaxshi natija beradi. Ma‘lum vaqt oralig‘ida DNK va RNK molekulalari qayta tiklanmasligiga aniq harakatdagi hatto kimyoviy ta‘siri hisoblanadi, shuning uchun ular qayta tiklanmaydi.

Ultrabinafsha jihozlari murakkab elektortexnik jihozdir. Ultrabinafsha jihozlarning narxi, ular nur tarqatuvchi chiroqlari, jihozlari sifatiga va jihozni avtomatlashtirilishiga bog‘liq. Ultrabinafsha jihozining asosiy qismi kamera va nurlanish zonasini, ishga tushirib boruvchi jihoz va boshqarish blokidan iborat. Zararsizlantirish kamerasi zanglamaydigan sifatli metaldan yasalgan bo‘lib, kameraning ichida ultrabinafsha nur taratuvchi chiroqlar joylashtirilgan. Suvni zararsizlantiruvchi jihozlarda, nur taratuvchi chiroqlar kvarsli idishga joylashtirilgan bo‘lib, ultrabinafsha nur taratuvchi chiroqlarni suvga tegishidan himoya qiladi. Nur taratuvchi chiroqlar soni va joylashuvi ichimlik suvining sarfiga bevosita bog‘liqdir.

Ishga tushirish yoki boshqarish bloki. Ultrabinafsha jihozlarini nazorat qilish va boshqarish amalga oshiriladi. Masofadan boshqaruvchi qurilma nur taratuvchi chiroqlarning ishlash soatini ultrabinafsha datchiklarining ko‘rsatgichlarini qayd qilib boradi. Sanoat miqyosida ishlab chiqarilgan jihozlarining boshqarish bo‘limi samarali ko‘rsatish oynasi bilan jihozlangan va keng miqyosida vazifalar tanloviga ega. Nazorat qilish uchun boshqarish bo‘limi ma‘lumotlarni boshqa avtomatlashtirilgan qurilmalariga uzatishi kerak bo‘ladi. Ulush miqdori datchik ko‘rsatgichlari suvni miqdorini va muhit tomonidan ultrabinafsha nurlari bilan ishlashini hisobga olib amalga oshiriladi.

Ultrabinafsha jihozlari konusli va modulli turlarga bo‘linadi. Ultrabinafsha modulli yoki kanalli qurilmalar bosimsiz tizimda qo‘llaniladi. Modulli ultrabinafsha tizimlar nur tarqatuvchi chiroq bo‘limlaridan tashkil topgan, ular bosimli va bosimsiz qilib jihozlanadi.

Ultrabinafsha jihozining tuzilishi. Jihozning asosiy tarkibiga zanglamaydigan po‘latdan yasalgan ichida suv kiruvchi va chiquvchi quvuri bo‘lgan g‘ilofdan iborat. G‘ilofni ichiga kvarsli himoyalovchi kolba uning ichiga ultrabinafsha nuri bilan ishlovchi nur taratuvchi chiroqlar joylashtirilgan. Nur tarqatuvchi chiroqlarni soniga, joylashuvi va ultrabinafsha jihozini quvvatiga hamda ishlatish sharoitiga bog‘liqdir.

1-rasm.

Bu yerda: 1- Signalizatsiya bo‘limi, 2 - Zararsizlantiriladigan suvni kirishi, 3 - Kvarsli kolba, 4- ultrabinafsha nur tarqatuvchi chirog‘i, 5- UOV g‘ilofi, 6- Zararsizlantirilgan suvni chiqishi, 7 - Elektr ta‘minoti va nazorat qilish bo‘limi.

Elektr ta‘minoti va boshqarish bo‘limi o‘zgaruvchan elektr ta‘minoti 220 v., 50 gs olinadi. Lampalarni elektr ta‘minoti elektronli yurgizish va boshqarish apparati orqali amalga oshiriladi.

Elektron boshqarish bo'limini old tomonida ultrabinafsha nur tarqatuvchi chiroqlar ishi hamda ma'lumot beruvchi signal nur tarqatuvchi chiroqlari o'rnatilgan. Suvni iflosligini nazorat qilish uchun 1-chizmada maxsus foto sensor mavjud. U uzunligi kvarts idishini iflosligi haqida ma'lumot uzatuvchi foto sensor bo'limi o'rnatilgan. Tovush va yorug'lik signali kvarts nur tarqatuvchi chiroqni yopishgan iflosliklardan tozalash yoki nur tarqatuvchi chiroqlarini almashtirish zarurligi to'g'risida ma'lumot beradi.

Ishlash samaradorligini nazorat qilish. Kimyoviy reagentlarni pastki va yuqori miqdorlarini doimiy ravishda nazorat qilib borish zarur. UBN bilan zararsizlantirish ishlari avtomatik tarzda olib borishi sababli bu muammo tug'dirmaydi. Chunki, suvni xlorlash natijasida suvning ta'mi va hidi o'zgaradi. Ozon bilan suv zararsizlantirilganda uning ta'mi va hidiga salbiy ta'sir etmasada, ammo suvda ozon tez parchalanishi natijasida uzining ta'sir doirasini yuqotadi.

UBN qurilmalaridan foydalanish tajribasida quyidagilar ma'lum bo'ldi, ya'ni nurlanish miqdorini kamayishiga;

Nur tarqatuvchi chiroqlarni ishdan chiqishi, kuchlanish yoki tok bo'yicha bitta va bir nechta nur tarqatuvchi chiroqlar nazorat qilinadi, ularni eskirishi tufayli ishlash tezligini pasayishi hozirgi ultrabinafsha nurlari manbalari ikki yil mobaynida tartibli ishlashga mo'ljallangan, ularni ishlashi vaqt hisoblagich orqali aniqlanadi. Kvarsli qoplamaning ifloslanishi yoki suvni sifatini birdaniga yomonlashuvi (ultrabinafsha nurlarini suv tomonidan yutilish koeffitsienti) foto sensor ko'rsatkichi orqali aniqlanadi. Yangi ultrabinafsha nurlari qurilmalarida elektrga bog'liq kattaliklarni kuzatishda nurlanish miqdorini avtomatlashtirib, yomon tomonga o'zgartirish va tovush tarqatuvchi signallarni markaziy boshqaruv bo'limi orqali nazorat qilish, qo'shimcha zararsizlantiruvchi tarmoqlarni ishga tushirish hamda suvni uzatishni to'xtatish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ultrabinafsha nurlari bilan suvlarni zararsizlantirish xlorlash va ozonlashdan avfzalligi shundaki, turar-joy massivlari va sanoatda suvni zararsizlantirilgandan keyin suv saqlovchi rezervuarlar qurilishi talab etilmaydi. Bu rezervuarlarni qurilishi suvlar zararsizlantirilgandan keyin uni to'la-to'kis aralashishini ta'minlaydi. Aholi soni katta shaharlarda ko'pincha suvni xlor bilan aralashish vaqti quvurlarni o'zida amalga oshiriladi. Suvga xlor qo'shilgandan keyin kamida 30 minut davomida aralashishi lozim, aks holda xlor suvni to'raligicha zararsizlantirilmagan hisoblanadi. Ba'zi, aholisi kichik massivlar suv manbasi yaqin bo'lganligi uchun bu rezervuarlarni qurilishi lozim bo'ladi. Bu kabi rezervuarlarni qurilishi qo'shimcha sarf-xarajatlarga olib keladi. Bugungi kunda avtomatlashtirish va raqamli iqtisodiyot rivojlanyotgan davrda yuqorida aytilgan ultrabinafsha jihozsini qo'llash kunning asosiy talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullaev T. Ichimlik va texnik suvlarni tozlash, O'zbekiston, 1979.
2. Abramov N.N. Vodsnabjeniya. Stroyizdat, 1972.
3. Kojinov V.F. Ochistka pitevoy i texnicheskoy vody, Stroyizdat, 1972.
4. Nikoladze G.I. i dr. Podgotovka vody pitevogo i promyshlennogo vodosnabjeniya: M. Vysshaya shkola, 1984.
5. Somov M.A. Vodosnabjenie sistemy i soorujeniya. M.1988.
6. Osobnosti promyshlennogo vodosnabjeniya. / Andonev S.M. i dr.